

A Le Monde diplomatique üzleti helyzete 2015-ben

Kategória: [2016. december](#)

Írta: SERGE HALIMI

2015-ben a *Le Monde diplomatique* üzleti forgalma 11 499 000 euro volt, és 10 714 000 euróra, azaz 7,3 százalékkal növekedett az előző évhez képest. Ellentétben a 2014-es évvel, 2015-ben nem készítettünk különkiadást, így a fejlődés annál figyelemre méltóbb.

Javuló üzleti eredményünket alapvetően előfizetőinknek köszönhetjük, hiszen számuk jelentősen nőtt az elmúlt években. Amíg 2014-ben 73 590 előfizetőnk volt, addig 2015 decemberében már 83 127. Bizakodásra ad okot bevételeink erőteljes növekedése (+15,7%), és ez 2016-ban sem állt le. A *Le Monde diplomatique*-nak jelenleg 87 801 előfizetője van.

Ezeket az eredményeket nagyra értékeljük. A legtöbb lapnál alacsony előfizetési díjakkal kecsegtetik az olvasókat, ám mi ezt a módszert nem alkalmaztuk. Nem volt célunk félrevezetni a hirdetőket a lap valós népszerűségét illetően, hiszen ilyen információk alapján fizetnek a hirdetési felületért. Eredményként értékeljük, hogy előfizetőink növekvő számban választják a csoportos beszedési megbízást. Ez tette lehetővé, hogy megspóroljuk a felszólító levelek kiküldésének díját.

Miközben a sajtótermékek majd mindegyikénél évek óta és jelentősen csökken az újságárusoknál eladott lapszám, addig a *Le Monde diplomatique*-nál teljesen más tendenciát tapasztaltunk. Átlagosan nőtt az újságosok által eladott példányszámunk Franciaországban és külföldön is. Az eladott lapszám a 2014-es 61 702-ről 2015-re 73 591-re emelkedett.

Olvasóink készek fizetni az internetes archívum eléréséért is. 2014-ben 13 620 előfizetőnk volt, majd egy évvel később 21 489. A növekedési lendület minden jel szerint folytatódik, hiszen 2016 októberében már 27 337 előfizetője volt az archívumunknak.

Az egyéb bevételekhez tartoznak a nemzetközi publikálás jogdíjaiból befolyó jövedelmek is. A számok azt jelzik: a jogdíjas jövedelmek csökkentek. Míg 2014-ben 314 000 euró volt, addig 2015-ben már csak 267 000 euró. Az olvasók adakozásából származó bevételünk 276 000 euró volt, de olvasóink aktivitásának köszönhetően végre a *Le Monde diplomatique* is kapott támogatást, egész pontosan 314 000 eurót, mégpedig az alacsony reklámbevételek kiegyenlítése jogcímén. Az ilyen fajta bevételünk valóban alacsony, 2015-ben mindössze 87 000 euró volt, vagyis körülbelül harmad annyi, mint az olvasóink által küldött támogatások összege.

A kiadások oldalon megjelennek a szerkesztői feladatokhoz tartozó költségek, úgymint a bérek, a külsősök fizetése és a képek jogdíjai. Ezek a költségek alig emelkedtek: a 2014-es 22,4% helyett jelenleg 23,6%-ra tehetők.

A terjesztés költségei nőttek a példányszám növekedéssel párhuzamosan, de ebbe beletartozott a postai költségek inflációt jóval meghaladó növekedése is. Az értékesítéshez kapcsolódó költségeink

viszont 15%-al csökkentek, mivel átszerveztük a feladatokat. Kevesebb postai előfizetési kampányt indítottunk és csökkentettük az előfizetési felszólítások kiküldését is.

Végül is 2015-ben, a példányszám növekedésnek és olvasói támogatásoknak köszönhetően, jelentősen javult a pénzügyi eredményünk. A siker megerősíti függetlenségünket és lehetővé teszi, hogy külső segítség nélkül finanszírozzuk fejlesztési terveinket. De azért jobb, ha óvatosak maradunk. Általános tapasztalat, hogy Franciaországban a választási évek nem kedveznek a példányszám növekedésnek. Bár semmi jele a jelenlegi pozitív tendencia megfordulásának, elsősorban rajtunk múlik, így marad-e...

Fordította: Morva Judit

-
-

[média-sajtó](#)
[franciaország](#)